

EXPRESIONES DEL PODER AUTOCRÁTICO EN ROMA Y SUS REFLEJOS ACTUALES

FERNANDO LOZANO
DEPARTAMENTO DE HISTORIA ANTIGUA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

I.- SELECCIÓN DE TEXTOS:

1.- GOBERNANTES Y DIOS. LA RELEVANCIA DE LOS ESTUDIOS COMPARADOS.

-La religión más antigua que se conoce:

La religión más antigua que se conoce es la creencia en la divinidad de los reyes [...] el hombre se nos presenta adorando a los dioses y sus representantes mundanos, es decir, los reyes. No tenemos ningún derecho, en el estado actual de nuestro conocimiento, de considerar que el culto a los dioses es anterior al de los reyes; no lo sabemos. Quizás nunca hubo dioses sin reyes, o reyes sin dioses. (A. M. Hocart, *Kingship*, Oxford, 1927, p. 7.)

-El emperador Hirohito sobre su propia divinidad:

Los lazos entre Nosotros y Nuestro Pueblo siempre se han sustentado en la confianza y el afecto mutuo. No se asientan en meras leyendas y mitos. No se basan ni en la falsa concepción de que el emperador es divino, ni en la idea de que los japoneses son superiores a las demás razas y están destinados a gobernar el mundo. (*Declaración de Humanidad--Rescripto Imperial para la construcción de un nuevo Japón*, 1 de enero de 1946.)

2.- EL CULTO IMPERIAL: DEFINICIÓN, CONCEPTO Y LÍMITES.

-Una definición amplia y sencilla:

Bajo la denominación de culto imperial se incluye el conjunto de rituales religiosos realizados en honor del emperador romano y su familia. El objetivo principal de este culto era demostrar la superioridad del gobernante sobre los hombres mediante su adscripción a la esfera divina. (F. Lozano, *Un dios entre los hombres*, Barcelona, 2010, p. 19).

-Precauciones principales con el tema de estudio:

- Pese a su caracterización singular, los rituales relacionados con el emperador no constituyeron nunca un conjunto homogéneo y único al que se plegaran todos los habitantes del Imperio.
- El culto imperial es un concepto moderno que no existió como tal en la Antigüedad.
- Se trata de un fenómeno complejo y multicausal.

-El Trajaneo. Un templo cívico consagrado al culto imperial y a los dioses romanos tradicionales:

M. Cassius, Serg(ia tribu), Caecil(ianus) Flamen perpetuus Divi Traiani, flaminialis provin(ciae) Baeticae, statuas quae sunt in ordinem positae N(umero) IIII ex argenti libr(ibus) centenis ob honorem II vir(atus) Genio coloniae splendidissima Italicensis posuit (Corpus de Inscripciones Latinas de Andalucía II 343)

M. Casio Ceciliano, de la tribu Sergia, sacerdote perpetuo del divino Trajano, ex sacerdote de la provincia Bética, dedicó con motivo de su duntirato al **Genio de la colonia** esplendísimas de Itálica cuatro estatuas, colocadas en la curia, por un valor de cien libras de plata (1 libra=c. 328 gramos).

Apollini Aug(usto) sacr(um) M(arcus) Sentius, M(arci) f(ilius), Serg(ia) tribu, Maurianus, Italic(ensis), aedil(is) Ilvir, augur perpetuus Coloni(ae) Ael(iae) Aug(ustae) Ital(icae) ex arg(enti) p(ondo) C d(onum) d(edit)
(*Corpus de Inscriptiones Latinas de Andalucía II 342*)

M. Sentio Mauriano, hijo de Marco, de la tribu Sergia, oriundo de Itálica, ex edil, duovir y augur perpetuo de la Colonia Elia Augusta Itálica consagró a **Apolo Augusto** una estatua de cien libras de plata (1 libra=c. 328 gramos).

Vict(oriae) · Aug(ustae) · Vib(ia) Modesta · G(aii) · Vib(ii) Libonis · fil(ia) · ori[g(ine)] / Mauretania · iterato · honore bis flaminica sacerdo[s] / statuam · argenteam ex arg(enti) · p(ondo) · CXXXII (librarum) ((unciarum duarum semunciae)) cum · inauribus · trib(acis) [mar?]/garitis n(umero) X · et · ge(m)mis · n(umero) XXXX · et berull(is) n(umero) VIII · et corona aur[ea] / cum · gem(m)is · n(umero) XXV · et gem(- - -) · areis (!) ((sextantis)) · Accept(o) · loc(o) · ab · splend(issimo) o[r] / dine · in templ(o) · suo · corona(m) · aurea(m) · flamin(al)em · capitul(a) · aure[a / tr?]ia Isidis · alter(um) · Cerer(is) · cum m{a}anib(us) · arg(enteis) · item · Iunoni(s) po[s(uit)]
(*Corpus de Inscriptiones Latinas de Andalucía II 358*)

A la **Victoria Augusta**, Vibia Modesta, hija de Gayo Vibio Libón, oriunda de Mauritania, investida por dos veces del honor del sacerdocio, dedicó una estatua de plata de 132 libras y dos onzas y media de peso, con pendientes de tres racimos de diez perlas, 40 gemas, ocho aguamarinas y una corona de oro con 25 gemas y 100 (?) gemarios. Aceptada la dedicación en el templo de la diosa por el respetable senado, depositó también en el mismo su corona sacerdotal de oro, el busto de oro de nuestra señora **Isis**, otro de **Ceres** con collar de plata y otro de **Juno Regina**.

3. EL SURGIMIENTO Y DESARROLLO DEL CULTO IMPERIAL.

-César divinizado tras su muerte.

Murió [César] con cincuenta y seis años y se le incluyó entre los dioses, no sólo por decreto, sino también por la creencia del pueblo.
Suetonio, *Julio César* 88.

-El emperador divinizado en Roma tras su muerte. El ejemplo de Augusto.

Durante aquel tiempo [después de su muerte] lo proclamaron inmortal, le dedicaron sacerdotes y rituales sagrados, de los cuales encargaron a Livia como sacerdotisa oficial [...] Colocaron una estatua de oro en la que aparecía [Augusto] tumbado en un diván, en el templo de Marte y se le tributaron todos los honores que se le habían concedido a la otra estatua [a la de Marte]. Después se añadieron nuevas honras: su estatua no podía ser llevada en procesión al funeral de ningún ciudadano; los cónsules debían celebrar el aniversario de su nacimiento con juegos parecidos a los consagrados a Marte (D. C., *Historia de Roma*, LVI, 46).

-La primera mujer divinizada, Drusila, hermana y amante de Calígula:

Drusila, que estaba casada con Marco Lépido, amigo y al mismo tiempo amante del emperador, era a su vez concubina de Gayo [en ambos casos, el autor se refiere a Calígula que, por lo tanto, era amante de su hermana y de su cuñado]. Cuando murió, su marido pronunció un elogio fúnebre en su honor, mientras que su hermano [el emperador Calígula] la honró con un funeral público [...] además de serle concedidos todos los honores decretados a Livia, también se decretó que fuera deificada, que se alzara en el Senado su estatua realizada en oro, y que en el templo de Venus en el foro se le dedicara una estatua de la misma magnificencia que la de la diosa y que se la adorara con los mismos honores; además, se votó que se le construyese una tumba personal [oikodomezes], que atenderían veinte sacerdotes, tanto hombres como mujeres [...] y finalmente, que en el día de su cumpleaños fueran celebradas fiestas similares a los Ludi Megalensi en los que el Senado y los caballeros participarían en un banquete. Desde ese momento recibió el nombre de Panthea y se la declaró digna de honores divinos en toda la ciudad (D. C., *Historia de Roma*, LIX, 11).

-Los orígenes divinos de Augusto:

En la obra de Asclepiades de Mendes titulada *Discusiones sobre los dioses* leo que Acia [la madre de Augusto] acudió a media noche a una ceremonia solemne en honor de Apolo y que hizo depositar su litera dentro del templo, quedándose luego dormida mientras las demás matronas regresaban a casa; de pronto, se deslizó hasta ella una serpiente que se retiró poco después; al despertar, se purificó como si hubiese yacido con su marido, y al punto apareció en su cuerpo una mancha con figura de serpiente que no pudo borrar jamás y que la obligó a renunciar para siempre a los baños públicos; nueve meses más tarde nació Augusto, y por este motivo se le consideró hijo de Apolo (Suet. *Aug.* 94, 3-4; cf. D. C. 45, 1, 2).

-Ascendencia divina de los Julios:

La familia de mi tía Julia desciende por parte de madre de los reyes y por parte de padre [la rama Julia] desciende de los dioses inmortales, ya que los *Marvii Reges* [el nombre de la familia de la madre] se remontan a Anco Marcio, y los Julios, familia de la que somos una rama, de Venus. Nuestra familia goza, por lo tanto, a la vez de la santidad de los reyes, cuyo poder es supremo entre los hombres, y de la reverencia de los dioses, que someten a su autoridad a los reyes (Suet. *César* 6, 1).

-Aparición en César a Casio en la batalla de Filipos:

Gayo Casio [...] mientras permanecía firme con ardiente ánimo en la batalla de Filipos, lo vio más majestuoso [a César] de lo que corresponde a un mortal, ciñendo un manto de púrpura y dirigiendo su ataque contra él, con semblante amenazador y espoleando su caballo.

Aterrorizado al verlo, se dio a la fuga pronunciando antes aquellas famosas palabras: “¿Que más puede hacer un hombre si el asesinato no es suficiente?”. No, Casio, no has matado a César, pues ninguna divinidad puede extinguirse, sino que violándole todavía en cuerpo mortal mereciste tener al dios como tan gran enemigo (Valerio Máximo, *Dichos y hechos memorables* I, 8, 8).

-Nacimiento y presagios de grandeza de Augusto:

Cuenta Julio Marato que, pocos meses antes de que naciera Augusto, acaeció en Roma un prodigio del que todos fueron testigos y que presagiaba que la naturaleza se preparaba a dar a luz un rey para el pueblo romano y que, atemorizado el Senado prohibió que se diera crianza a ningún niño que naciera en aquel año, pero que los senadores, cuyas esposas estaban en cinta, interpretando cada uno el presagio como referido a sí mismo, hicieron por manera que el acuerdo del Senado no fuese depositado en el erario [...]

La misma Hacia, antes de dar a luz, soñó que sus entrañas eran transportadas al cielo y que se desparramaban por todo el ámbito del firmamento y de la tierra. Incluso su padre Octavio soñó que el disco del sol salía del seno de Acia [...]

[A su padre] en sueños le pareció ver a su hijo, pero de una estatura mucho mayor que la humana, con el rayo, el cetro y los atributos de Júpiter Óptimo Máximo, aureolado por una corona de rayos, sobre un carro adornado de laureles al que arrastraban doce corceles de eximia blancura [...]

Cuando empezaba a balbucear las primeras palabras, un día, en un predio familiar situado en las afueras de la ciudad, ordenó callar a las ranas que con su croar importunaban a todos y, a partir de entonces, las ranas dejaron de croar en aquel lugar.

(Suet. *Aug.* 94, 1-10.)

-Milagros de Vespasiano en Alejandría:

Una circunstancia particular vino a imprimir a la persona de Vespasiano el sello de grandeza y majestad que faltaba a este príncipe, nuevo aún, y en cierta manera improvisado. En efecto, dos hombres del pueblo, ciego el uno y cojo el otro, se presentaron juntos ante su tribunal, suplicándole los curase, pues decían que, estando dormidos, les había asegurado Serapis, al uno que recobraría la vista si el emperador le escupía en los ojos; al otro que caminaría recto si se dignaba tocarle con el pie. No podía creer en el éxito de aquel remedio, y ni siquiera se atrevía a intentarlo, pero al fin, vencido Vespasiano por las instancias de sus amigos, probó a hacer lo que le pedían delante de la asamblea, y los dos hombres fueron sanados. Por el mismo tiempo ordenaron los adivinos hacer excavaciones en Tegeo, en Arcadia, encontrándose enterrados en paraje sagrado vasos antiguos en los que estaba grabada una figura que se parecía a Vespasiano (Suet. *Vesp.* 7, 2-3).

-Descenso y ascenso celeste de Augusto:

¿Acaso son [las estrellas] las almas heroicas y nombres dignos del cielo que, separados de sus cuerpos y de la tierra, son devueltos desde el mundo y viajan aquí para ocupar su lugar en el cielo, vivir una vida en el éter y disfrutar del universo? [...] Augusto procede del cielo y volverá al cielo, que gobernará en compañía de Júpiter (Manil. *Astron.* I, 750-800).

-Un dios entre los hombres.

Del mismo modo que dios gobierna el universo, así también el rey gobierna el Estado. Y lo que el Estado es al universo, eso es el rey a dios. El Estado es una armonía de muchos elementos diversos e imita así la armonía del universo. Por ello, puesto que el rey tiene poder absoluto y es la ley viva, se convierte en un dios entre los hombres. Estobeo, *Anthologium* VI, 61.

II.- Tablas:

Tabla 1: El emperador y los hombres divinos.	
MITOLOGÍA HOMBRES DIVINOS	MITOLOGÍA EMPERADOR
1.-Orígenes sobrenaturales o misteriosos.	1.-Orígenes sobrenaturales o misteriosos.
2.-Portentos durante el nacimiento.	2.-Portentos durante el nacimiento.
3.-Peligros durante la infancia.	
4.-Iniciación, revelación.	4.- Iniciación, revelación (p. ej. Vespasiano en Egipto).
5.-Viaje en busca de sabiduría.	5.- Viaje en busca de sabiduría (p. ej. Vespasiano en Egipto).
6.-Lucha con poderes demoníacos.	6.-Lucha con poderes demoníacos (Guerras civiles).
7.-Realización de milagros como curas, resurrecciones...	7.-Realización de milagros
8.-Virtud ética extrema y/o sabias máximas.	
9.-Enfrentamiento con autoridades conservadoras/represivas/civiles/religiosas.	
10.-Última escena dramática.	
11.-Muerte violenta, dramática.	
12.-Resurrección, ascensión, apariciones posteriores a la resurrección y el juicio de los muertos.	12.-Ascensión, apariciones posteriores a la muerte

Tabla 2: Vida prediseñada de los hombres divinos.

III.- Selección bibliográfica:

R. Abad de los Santos, La deificación de las élites sociales en el Japón protohistórico, ARYS 12, 2015, 395-423.

C. Alarcón Hernández, La problemática de la identificación de los espacios de culto imperial de la Bética: Los casos de Astigi e Itálica, Hispania sacra 76, 2024, 1-11.

- C. Alarcón Hernández-F. Lozano, *Hunc deum quis credet? Some Considerations on the Belief in the Divinity of Emperors*, *Electrum* 30, 2023, 339-352.
- M. Beard-J. North-S. Price, *Religions of Rome* (Cambridge 1998). 2 vols.
- H.P. Bix, *Hirohito and the Making of Modern Japan* (New York 2000).
- M. Bloch, *Les Rois thaumaturges: Étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre* (Strasbourg 1924).
- N. Cases Mora, *El culto en vida a Augusto en Hispania*, *Habis* 52, 2021, 69-87.
- E. Cohen-A. Gangloff (eds.), *Succès et échec de l'héroïsation de l'Antiquité à l'actualité européenne* (Rennes 2025).
- E.E. Evans-Pritchard, *The divine kingship of the Shilluk of the Nilotic Sudan, The Frazer Lecture*, Cambridge, 1948, (reprint in *HAU: Journal of Ethnographic Theory* 1, 2011, 407–422).
- D. Fishwick, *The imperial cult in the Latin West: studies in the ruler cult of the western provinces of the Roman Empire* (Leiden 1987-2005) 3 vols.
- J.-C. Frazer, *The Golden Bough* 3rd ed. (London 1922).
- S.J. Friesen, *Normal Religion, or, Words Fail Us: A Response to Karl Galinsky's 'The Cult of the Roman Emperor: Uniter or Divider?'*, in: J. Brodd-J. L. Reed (eds.), *Rome and Religion: A Cross-disciplinary Dialogue on the Imperial Cult* (Atlanta 2011) 23–26.
- T. Gnoli-F. Muccioli, *Introduzione*, in: T. Gnoli-F. Muccioli (eds.), *Divinizzazione, culto del sovrano e apoteosi. Tra antichità e Medioevo* (Bologna 2014), 11–27.
- J. Im, *Leader Symbols and Personality Cult in North Korea: The Leader State* (London-New York 2015).
- U. Hehl, *Sakrales im Säkularem? Elemente politischer Religion im Nationalsozialismus*, in: F.-R. Erkens (ed.), *Die Sakralität von Herrschaft: Herrschaftslegitimierung im Wechsel der Zeiten und Räume* (Berlin 2002) 225-244.
- A.M. Hocart, *Kingship* (Oxford 1927).
- K. Hopkins, *Conquerors and Slaves* (Cambridge 1978).
- H.C. Kim, *Dynasty: The Hereditary Succession Politics of North Korea* (Stanford 2015).
- F. Lozano, *Un dios entre los hombres. La adoración de los emperadores romanos en Grecia* (Barcelona 2010).
- F. Lozano-P. Giménez de Aragón Sierra-C. Alarcón Hernández 2015, *Reyes y dioses: la realeza divina en las sociedades antiguas*, *ARYS* 12, 2015, 9-28.
- E. Oberländer, *Diktaturen des 20. Jahrhunderts: Stalin*, in: R. Gundlach-H. Weber (eds.), *Legitimation und Funktion des Herrschers: Vom ägyptischen Pharao zum neuzeitlichen Diktator* (Stuttgart 1992), 339-354.
- E. Ohnuki-Tierney, *Japanese Monarchy in Historical and Comparative Perspective*, in: D. Quigley (ed.), *The Character of Kingship* (Oxford 2005), 209-232.
- S. Price, *Rituals and Power. The Roman Imperial Cult in Asia Minor* (Cambridge 1984).
- J. Rüpke-M. Biran-Y. Pines (eds.), *Empires and Gods: The role of religion in imperial history (Imperial Histories: Eurasian Empires Compared. Volume 1)*, (Berlin 2024).
- J. Rüpke-G. Woolf (eds.), *Religion in the Roman Empire* (Stuttgart 2021).
- D.S. Suh, *Kim Il Sung. The North Korean Leader* (New York 1995).

F. Tertitskiy, *Accidental Tyrant: The Life of Kim Il-Sung* (Oxford 2025).

S.M. Wasserstrom, *Between Muslim and Jew: The Problem of Symbiosis under Early Islam* (Princeton 1995).

G. Woolf, *Divinity and Power in Ancient Rome*, in: N. Brisch (ed.), *Religion and Power: Divine Kingship in the Ancient World and Beyond* (Chicago 2008), 235–251.

D.C. Wright-Carr-F. Marco Simón (eds.), *From Ancient Rome to Colonial Mexico: Religious Globalization in the Context of Empire* (Denver 2023).